

УДК 364.442.6 (575.1)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

©*Бахромов Д. Б., Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, nxajimurodov@bk.ru*

THEORETICAL ASPECTS OF PERFECTION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

©*Bakhramova D., Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, nxajimurodov@bk.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы теоретических аспектов совершенствования социальной защиты населения. В целях дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки инвалидов, улучшения качества жизни инвалидов, улучшения их образования и обеспечения полной поддержки их занятости. В заключении делается вывод, что все финансовые ресурсы (государственные, коммерческие и частные) должны быть сосредоточены в соответствующем Министерстве для того, чтобы можно было реализовывать наиболее масштабные (общегосударственные) эффективные социальные проекты.

Abstract. In the article questions of theoretical aspects of perfection of social protection of the population are considered. In order to further improve the system of state support for disabled people, improve the quality of life of people with disabilities, improve their education and ensure full support for their employment. In conclusion, it is concluded that all financial resources (state, commercial and private) should be concentrated in the relevant Ministry in order to realize the most ambitious (nationwide) effective social projects.

Ключевые слова: экономические реформы, бедность, рыночные механизмы, уровень жизни населения, рост, слои населения, государственная поддержка, инвалидность, образование.

Keywords: economic reforms, poverty, market mechanisms, living standards, growth, population layers, state support, disability, education.

За годы независимости была проведена масштабная работа по созданию эффективной системы государственной поддержки социальных слоев населения. Был разработан ряд правительственных программ для повышения уровня жизни и качества жизни пожилых людей и инвалидов, улучшения пенсионного обеспечения и системы социального обеспечения, а также организации системного оздоровления.

В результате последовательной, сильной социальной политики благосостояние населения и качество жизни улучшилось, а это означает, что средняя продолжительность жизни за последние 25 лет колеблется от 67 до 73,5, в том числе мужчин — от 66 до 71 года, женщин — от 75 и более.

В стране была создана система организации медицинского и социального ухода за престарелыми, пенсионерами, инвалидами и детьми-инвалидами, а целевая социальная

защита наиболее уязвимых слоев населения была определена как один из приоритетов государственной политики.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки инвалидов, улучшения качества жизни инвалидов, улучшения их образования и обеспечения полной поддержки их занятости, Президентом страны Ш. Мирзиёевым 1 августа 2017 года принят Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов», и «О мерах по защите прав ребенка».

Кроме того, для решения проблем социальной защиты созданы и действуют благотворительные фонды, например, — фонды: «Ислам Каримов», «Махалла», «За здоровое поколение», «Здоровье и милосердие» и «Экосан». Средства фондов традиционно трансформируются в национальные программы, такие как восстановление здоровья населения, помощь инвалидам, распространение продуктов питания нуждающимся людям, организация разового бесплатного питания, пожертвование бедных семей, обрезание детей из малообеспеченных семей и предоставление финансовой помощи.

В 2010-2015 гг улучшилась материально-техническая база 12 школ-интернатов «Саксовет» и «Мурувват» для престарелых и инвалидов, улучшились условия жизни 14,6 тыс. Пожилых людей, пенсионеров и инвалидов. В санатории были реабилитированы 5,4 тысячи инвалидов с техническими средствами реабилитации и протезными ортопедическими приспособлениями, 6,4 тысячи инвалидов и пенсионеров. Общий объем оказанной медицинской и социальной помощи составил 132,2 млрд. сумов.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки пожилых людей, инвалидов и одиноких пожилых людей, введения принципиальных подходов к внедрению современных механизмов социальной защиты и современной медицинской и социальной помощи, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ №285 «Дополнительные меры по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов» (Сборник законодательства Республики Узбекистан. Статья 9 Закона №1 от 9 января 2017).

Для повышения уровня жизни и доходов, создание новых рабочих мест и занятости, в целях создания благоприятных условий для жизни было принято постановление по решению о дополнительных мерах по поддержке населению. Согласно этому постановлению, — стало возможным:

приобретение дешевого жилья для пожилых людей, которые потеряли кормильца, оказание помощи семьям с ограниченными возможностями
увеличение бюджетных средств для поддержки малообеспеченных семей в форме финансовой помощи семьям с детьми в возрасте до 14 лет.

В то же время нынешний этап социальной реформы важен на сегодняшний день для изучения социальной защиты населения и развития денежных доходов, а также анализа экономических и статистических методов и вариантов прогнозирования.

Можно сказать, что в этой ситуации, без принятия государством эффективных мер социальной защиты, будет нарастать дестабилизация и социальная напряженность в обществе.

Разрешение вышеперечисленных социальных проблем,, встающих перед обществом, прежде всего, обеспечение необходимой для нормального функционирования общества рациональной социальной дифференциации и предотвращение неоправданных и опасных для его стабильности разрывов в уровне жизни различных групп и категорий населения, должно определять социальную политику государства (Сборник законодательства Республики Узбекистан. Статья 9 Закона №1 от 9 января 2017).

Важнейшей целью социальной политики является обеспечение удовлетворения членами общества своих жизненных потребностей, поскольку именно вокруг них, в первую очередь, складываются социальные отношения, и происходит социальное воспроизводство индивидов и социальных групп.

Концепция перехода к социально ориентированной рыночной экономике была прояснена, объясняя основные черты новообразованной экономики и способы ее формирования. Эта концепция считает необходимым принять меры для развития социальных сфер и обеспечения социальной защиты населения, особенно его уязвимых групп. Социальная стабильность в стране достигается посредством направлений государственной социальной политики.

В каждой стране социальная политика имеет свои особенности, и ее результаты имеют разное значение. В Узбекистане особое внимание уделяется следующим аспектам сильной социальной политики:

- развитие социальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры экономики;
- осуществление программ развития образования, здравоохранения и спорта;
- решение проблем безработицы, решение проблем трудоустройства трудоспособного населения;
- сильная социальная защита малообеспеченных семей.

Государственное социальное обеспечение — это государственная система предоставления гражданам Республики Узбекистан старости, инвалидности, частичной или полной инвалидности, потери кормильца, а также материальной поддержки и обслуживания семей с детьми [1].

Переход к рыночным отношениям требует обеспечения социальных расходов бюджета, укрепления социальной защиты граждан, поддержания масштабных социальных программ и их гармоничного сочетания с новыми источниками. Социальная защита и социальное обеспечение, здоровье и здоровье человека, людские ресурсы и образование, культура и спорт стали одной из наиболее актуальных проблем в этот день. Важно обратить внимание на структуру экономики в этих двух основных отраслях. Здесь есть ряд проблем, которые очень важны и актуальны с точки зрения, как государственных финансов, так и практической экономической деятельности [2].

Эффективная система социальной защиты — особенность современной экономики. Она предоставляет возможности для полного развития «человеческого потенциала», позволяя каждому пользоваться всеми возможностями для трудоустройства и в то же время гарантировать стабильную ситуацию в обществе, независимо от социально-экономического статуса каждого человека. В нынешних условиях такое может быть достигнуто за счет эффективного использования человеческого потенциала и предотвращения социальной напряженности в обществе. Если такая защита не будет предоставлена, невозможно будет переобучать людей, развивать инновации и создавать креативность. Наличие эффективной системы социального обеспечения является неотъемлемым компонентом современной экономики, основанной на работе квалифицированного рабочего [3].

Одной из приоритетных задач страны в условиях углубления рыночных реформ является постепенная реализация уровня жизни населения. Этот процесс в социальной сфере сосредоточен на [4]:

- дальнейшее улучшение поддержки бедных, инвалидов, оставшихся в живых и уязвимой группы материалов (пенсии, выплаты по социальному обеспечению и т.д.
- и духовности (обращая на них внимание, получая их из отпуска, присылая благотворительные организации);

–организации служб общественного здравоохранения, здравоохранения и медицинского репродуктивного здоровья, предоставление инвалидам и пожилым людям необходимых средств;

–поощрение работы учителей начальной школы, внедрение сетевых тарифов для работников дошкольных, начальных и средних учебных заведений;

–капитальный и текущий ремонт школ, расположенных в сельских и отдаленных районах, укрепление школьной инфраструктуры — строительство, реконструкция и реконструкция школьных зданий;

–постепенное устранение расхождений в материальной базе и доступности сельских и городских школ, формирование образовательной и материальной базы и образовательных стандартов, соответствующих современным требованиям.

Социальная политика включает:

- 1) Политика в отношении доходов и цен;
- 2) политика занятости и обучения;
- 3) политика социального обеспечения [5].

Наиболее эффективным способом социальной политики является профессиональная переподготовка и занятость. Потому что политика цены и доходов и политика социальной защиты приведут к росту государственных расходов и снижению склонности бизнеса.

Увеличение доходов населения оказывает значительное влияние на улучшение жизненного уровня работников, удовлетворение определенных потребностей и решение проблемы бедности той или иной социальной группы.

Поддержка семей и борьба с бедностью приводит к улучшению трудоемких структур рыночной активности и повышению эффективности производства.

Различия между заработной платой и пенсиями связаны не только с нищетой, но и с социальными пособиями, социальным страхованием и заработной платой.

Что касается социальной защиты, государство выделяет пособия для социальных групп на основе существующих программ. Социальная политика может быть двух типов — ближе и короче [6].

Недавняя социальная политика заключается в том, чтобы предотвратить дальнейшее обострение населения, эффективно использовать политику занятости и ограничить быстрый рост безработицы; создать необходимые условия для постепенного улучшения финансового положения и условий жизни разных слоев и групп населения [7].

Изменившаяся в обществе проблемная ситуация и высокий уровень неудовлетворенности населения деятельностью государственных органов социальной защиты предписывают необходимость разработки и использования новой концепции социальной защиты [8].

Концепция социальной защиты должна опираться на определенную цивилизационную парадигму, в качестве которой выступает социальное государство. Стержневая идея социального государства состоит в том, чтобы путем выработки и претворения в жизнь эффективной социальной политики обеспечить социальную защиту каждого человека и дать любому шанс активно участвовать в создании общества, гарантирующего благосостояние всех его членов [9].

Объекты социальной защиты можно представить тремя группами людей [10]:

1. Лица, нуждающиеся во временной социальной защите (например, люди, перенесшие тяжелые стрессовые состояния, психологические и социальные травмы).

2. Лица, частично утратившие трудоспособность и нуждающиеся в посильной оплачиваемой работе.

3. Лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянной социальной помощи.

Предметом социальной защиты населения, прежде всего, должны являться права, потребности и интересы граждан. Неправильно сводить социальную защиту населения сугубо к экономической помощи наиболее нуждающимся гражданам. Службы социальной защиты должны быть непосредственно связаны с задачами сохранения, сбережения и развития человеческого потенциала. Общими принципами социальной защиты должны быть следующие [11]:

–равенство (все люди признаются равными в том, что касается их человеческого достоинства, признается, что всем и каждому должны быть гарантированы равные возможности для самореализации),

–ответственность (социальные службы обязаны защитить интересы обратившегося к нему за помощью человека),

–солидарность (однаправленность усилий работников социальной службы и обратившегося за помощью человека),

Все финансовые ресурсы (государственные, коммерческие и частные) должны быть сосредоточены в соответствующем Министерстве для того, чтобы можно было реализовывать наиболее масштабные (общегосударственные) эффективные социальные проекты [12].

Список литературы:

1. Абдурахмонов Қ. Х. Мехнат иқтисодиёти (назария ва амалиёти) Олий ўқув юртлири учун дарслик. Ташкент: Мехнат, 2014. 610 с.
2. Абдурахмонов Қ. Х., Тохирова Х. Т. Аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш. Ўқув. қўл. Ташкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси адабиёт жамғармаси нашриёти, ТДИУ, 2014.
3. Ақромов Э. А. Иқтисодий тараққиётнинг “Ўзбек модели” амалда. Ўқув. қўл. Ташкент: Иқтисоди-молия, Молия институти, 2013. 343 с.
4. Абулқосимов Х. Хусусий кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий муаммолари. Ташкент: ТДИУ, 1998. 189 с.
5. Абдуллаев Ё. Тадбиркорлик фаолияти ва унинг моҳияти. Ташкент, 1999. 43 с.
6. Сорокин А. В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 640 с.
7. Кадомцева С. В., Манахова И. В. Современная парадигма социально-экономического развития. Ч. I. Информационная революция // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. №5 (69). С. 17-23.
8. Сорокин А. В. Теория общественного богатства. Категории модели. М.: МАКС Пресс, 2016. 208 с.
9. Тарануха Ю. В. Стратегия поведения в современной конкуренции // Маркетинг в России и за рубежом. 2014. №2. С. 68-84.
10. Вошикова Н. К. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Москва: Московский технологический ун-т (МИРЭА), 2016. 95 с.
11. Никитина Н. И., Патрон П. А. Макроэкономика-1. Москва, 2016. 119 с.
12. Теняков И. М. Национальное развитие и экономический рост: теория и российская специфика. Москва: МАКС-Пресс, 2016. 181 с.

References:

1. Abdurahmonov, K. Kh. (2014). Mehnat iktisodiyoti (nazari va amaliyoti) Oliy ukuv yurtlari uchun darslik. Tashkent, Mehnat, 610.
2. Abdurahmonov, K. Kh., & Tokhirova, Kh. T. (2014). Aholini ijtimoiy muhofaza kilish. Ukuv. kul. Tashkent: Uzbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamgarmasi nashriyoti, TDIU.
3. Akromov, A. (2013). Iktisodiy tarakkiyotning “Uzbek modeli” amalda. Ukuv. kul. Tashkent, Iktisodi-moli, Moli instituti, 343.
4. Abulkosimov, Kh. (1998). Khususiy kichik tadbirkorlik faoli tini rivojlantirishning iktisodiy muammolari. Tashkent, TDIU, 189.
5. Abdullaev, Yo. (1999). Tadbirkorlik faoli ti va uning mohi ti. Tashkent, 43.
6. Sorokin, A. V. (2016). General Economics: Bachelor’s, Master’s, Post-Graduate Studies. Moscow-Berlin, Direct Media, 640.
7. Kadomtseva, S. V., & Manakhova, I. V. (2017). The modern paradigm of socio-economic development. Part I. Information revolution. *Bulletin of the Saratov State Social and Economic University*, (5), 17-23.
8. Sorokin, A. V. (2016). The theory of social wealth. Category of the model. Moscow, MAX Press, 208.
9. Taranukha, Yu. V. (2014). The strategy of behavior in modern competition. *Marketing in Russia and abroad*, (2), 68-84.
10. Voshchikova, N. K. (2016). Macroeconomic planning and forecasting. Moscow, Moscow Technological University (MIREA), 95.
11. Nikitina, N. I., & Patron, P. A. 2016. Macroeconomics-1. Moscow, 119.
12. Tenyakov, I. M. (2016). National Development and Economic Growth: Theory and Russian Specificity. Moscow, MAKS-Press, 181.

*Работа поступила
в редакцию 06.07.2018 г.*

*Принята к публикации
10.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бахромова Д. Б. Теоретические аспекты совершенствования социальной защиты населения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 251-256. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bakhramova> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Bakhramova, D. (2018). Theoretical aspects of perfection of social protection of the population. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 251-256.